

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7748059>

Васильченко Ольга Анатольевна

к.п.н , доцент кафедры "Вокал"

Государственного института культуры
и искусств Узбекистана

АННОТАЦИЯ

Статья посвящается вопросам формирования вокально-исполнительских навыков будущих учителей музыки. Наряду с ознакомлением теоретических основ навыков пения, показаны основные принципы общедидактики и музыкальной педагогики в образовательном процессе.

***Ключевые слова:** Вокальное исполнительство, музыка, искусство пения, методы, принцип, учитель музыки, общедидактика, музыкальная педагогика, музыкальное образование.*

BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARIDA VOKAL IJROCHILIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISHGA DOIR USLUBLAR

Vasilchenko Olga Anatoliyevna

pedagogika fanlari nomzodi,

O‘zbekiston davlat madaniyat va san’at instituti

“Vokal” kafedrasida dotsenti

ANNOTATSIYA

Maqola bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining vokal va ijro mahoratini shakllantirishga bag‘ishlangan. Qo‘shiqchilik mahoratining nazariy asoslari bilan tanishish hamda u bilan bir qatorda o‘quv jarayonida umumiy didaktika va musiqa pedagogikasining asosiy tamoyillari ko‘rsatiladi.

***Kalit so‘zlar:** Vokal ijrosi, musiqa, qo‘shiqchilik san’ati, metodikas, prinsip, musiqa o‘qituvchilari, umumiy didaktika, musiqa pedagogikasi, musiqa ta’limi.*

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF VOCAL-PERFORMING SKILLS IN FUTURE MUSIC TEACHERS

Vasilchenko Olga Anatolievna

candidate of pedagogical sciences,

associate professor of the department "Vocal"

State Institute of Culture and arts of Uzbekistan

ABSTRACT

The article is devoted to the formation of vocal and performing skills of future music teachers. Along with the introduction to the theoretical foundations of singing skills, the main principles of general didactics and musical pedagogy in the educational process are shown.

Key words: *Vocal performance, music, art of singing, methods, principle, music teachers, general didactics, musical pedagogy, musical education.*

ВВЕДЕНИЕ (INTRODUCTION)

Профессиональная подготовка будущих учителей музыки оценивается доскональным владением теоретическими знаниями и умениями в области теории музыки, игры на инструменте и, конечно же, приобретением навыков вокального исполнительства. Где бы не вел свою деятельность учитель музыки, он в первую очередь должен быть хорошим музыкальным пропагандистом, музыкантом и певцом. Одним из актуальных вопросов сегодняшнего дня является изучение правил певческого (вокального) исполнения, которое признано эталоном в сообществе развитых стран мира, т.е. эталоном, учитывающим традиции нашего национального певческого искусства.

Процесс приобретения теоретических знаний в области вокального исполнительства учащимися кажется всегда сложным процессом. Но студенты должны иметь необходимую научно-теоретическую информацию о голосе, чтобы в будущем эффективно вести свою педагогическую деятельность. Только тогда они смогут находить теоретические решения к возникающим проблемам на практике. Для формирования певческого мастерства будущий учитель музыки должен владеть теоретическими и практическими знаниями таких процессов, как теоретические основы этих умений – основные принципы и методы вокально-музыкальной педагогики, психологические, физиологические и акустические основы голосообразования, основные способы формирования певческих навыков и современная научно-методическая литература, с которыми необходимо ознакомиться.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе обучения будущим учителям музыки преподают основные принципы общей дидактической и специальной музыкальной педагогики. К ним относятся:

1. Постепенность и регулярность в обучении;

В обучении необходимо быть постепенным от простого к сложному, расширять диапазон исполнения учащимися, усложнять упражнения, подбирать репертуар, переходить от лирических произведений к драматическим произведениям. На занятиях предполагается качество голоса, громкость, вибрация и резонанс. Нельзя допускать каких либо напряжений в голосе.

2. Принципы музыкально-художественного и вокально-технического развития;

Формирование вокально-технических навыков является основной задачей педагога, ведь ученик, не владеющий своим голосом, не может объяснить идею произведения. На самых истоках обучение студента исполнителя правилам, требует решения двух задач как, конструкция исполнительного аппарата и необходимость формирования певческих навыков. Даже если исполняемое произведение непростое, наряду с постановкой перед учеником технических заданий необходимо ставить перед ним цели исполнения. Конечно, на начальных занятиях внимание педагога и учащегося будет больше сосредоточено на развитии вокально-технических навыков, а в дальнейшем на первый план выйдут проблемы воспитания исполнительского мастерства, выразительности, актерских качеств учащегося.

3. Принцип индивидуального подхода;

Уровень выступления каждого учащегося уникален, и следует учитывать силу их голоса, тембр, диапазон, индивидуальность и физическое строение.

Поэтому необходимо проводить занятия в соответствии с вышеуказанной инструкцией.

4. Принцип систематического самосовершенствования;

Самостоятельная работа студента считается крайне важным аспектом в приобретении исполнительского мастерства. Благодаря этому студент может искать творческие процессы, стремиться к инновациям, регулярно самоотверженно работать и подниматься на вершину мастерства. В последних процессах обучения большое значение придается самостоятельной подготовке учащегося.

Певческие навыки формируются в вокальной педагогике следующими способами:

1. Инструментальный стиль.

Процесс пения или упражнения для голоса и распевки проводятся под аккомпанемент музыкальных инструментов как фортепиано, скрипка и другие инструменты.

2. Практический (эмпирический) метод.

Этот стиль распространен в старой итальянской школе. В XVI и XVII веках, от учителей вокала требовалось быть искусными певцами.

3. Концентрический стиль.

Основоположником этого стиля является великий русский композитор Михаил Глинка, который говорил, что ведется работа по расширению диапазона, начиная с нот, которые удобно звучат и их можно красиво петь[1,2].

4. Примарный (благоприятный) стиль тона.

По мнению немецкого педагога Ф. Шмитта, основоположника этого метода, примар (комфортный) тон располагается в середине диапазона. Правильно сформированный звук ведет к расширению диапазона [2].

Внутренний мир человека невозможно представить без эмоций. Если голос звучит хорошо, исполнение произведения на высоком уровне, исполнитель будет доволен, у него поднимется настроение, в противном случае исполнитель расстраивается, а это явление негативно действует на звучание голоса и плодотворность работы. Большое значение имеет уровень отношений, возникающих на уроке. Поэтому самое главное – вызвать положительные и творческие чувства у ученика во время занятия вокала. Учитель должен заинтересовать учащихся уроком. Педагог не должен мешать вокальной технике и образованию правильного звука. Например, если певец плачет во время исполнения песни, эта ситуация негативно сказывается на голосе и

влияет на характер, мировоззрение, силу воли и эмоциональную активность певца.

Студент всегда должен быть готов петь в любой ситуации и каждый день. Для этого он должен соблюдать определенные правила гигиены. Необходимо беречь звуковой аппарат от утомления, не говорить лишнего, не петь лишнего, не злоупотреблять высокими нотами. Уроки должны быть распределены таким образом, чтобы пение без остановки не превышало одного часа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (CONCLUSION)

Подводя итог, можно сказать, что формирование певческого мастерства у учащихся процесс сложный и прежде всего это трудоемкая область, требующая длительного времени для создания мысленно-эмоционального творческого диалога и ситуации между учителем и учеником. Пение – это сложный процесс.

Для достижения намеченных целей путем эффективного обучения необходимо учитывать физическое, психическое и физиологическое состояние учащегося, осуществлять творческую работу в зависимости от его работоспособного состояния, настроения, певческих качеств голоса. Только тогда у учащихся сформируются теоретические и практические знания и навыки пения, произойдет интеграция знаний, и этот процесс, безусловно, будет иметь высокую эффективность в дальнейшей работе будущих учителей музыки.

REFERENCES

1. Қодиров Д. Қ., & Салимова Д. И. (2017). Талабаларда вокал ижрочилиги кўникма-малакаларини шакллантириш масалалари. Современное образование (Узбекистан), (5), 56-62.
2. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. – М.: «Лань», 2000.
3. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 1-7. – М.: «Музыка», 1962-1988.
4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: «Музыка», 1965.
5. Морозов В. Вокальный слух и голос. - М.: «Музыка», 1965. 5. Мухамедова Г. Хонандалик услубияти асослари. – Т.: «Музыка», 2007.
6. Трифонова И.А. Академическое вокальное искусство как социокультурный феномен: диссертация ... кандидата философских наук: 24.00.01 / Трифонова Инна Александровна; [Место защиты: Тюмен. гос. ун-т].- Тюмень, 2011-183 с.
7. Мансурбекова Феруза Гайратовна (2020). ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВО В ПОДГОТОВКЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ. European Journal of Arts, (1), 144-147.

8. Mansurbekova Feruza Gayratovna (2022). ZAMONAVIY TA'LIMDA VOKAL KO'NIKMALARINING ISTIQBOLLARI. *Science and innovation*, 1 (Special Issue 2), 828-831. doi: 10.5281/zenodo.7377721
9. Мансурбекова Феруза Гайратовна. (2022). YOSHLARDA XOR SAN'ATI HAQIDAGI DASTLABKI BILIM VA KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHNING ENG SAMARALI USULLARI . *Conferencea*, 112–118. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/800>
10. Васильченко Ольга Анатольевна 2022. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ. *Conferencea* . (Jun. 2022), 269–273.
11. Васильченко, Ольга Анатольевна (2022). МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ АСПЕКТ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (12), 1393-1397.
12. Murodova, D. (2021). Scientific And Theoretical Aspects of Musical Thinking. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 196-199.
13. Насритдинова, М. Н. (2022). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИПОКСИИ, ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 385-393.
14. Насритдинова, М. Н. (2022). МУСИҚА ИНСОНИЯТГА НИМА УЧУН КЕРАК?. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 577-580.
15. Nasritdinova, M. (2022). DOIRA CHOLG'USIDA IJRO MANORATINI YUKSALTIRISH (BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABLARI MISOLIDA). *Science and innovation*, 1(C2), 26-28.
16. Nasritdinova, M. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИНИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАР БАДИИЙ-ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1(B6), 950-955.
17. Nasritdinova, M. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODEL. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 199-204.
18. Rustamov, I. (2022). The Place of Doira Instrument in Uzbek National Art. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5, 74-77.